

КЎПРИК ҚАТНОВ ҚИСМИГА ҲИСОБИЙ КУЧЛАРНИНГ МУМКИН БЎЛГАН ҚИЙМАТЛАРИНИ ТАҚСИМЛАНИШИ

Исмоил Абдуназар ўғли Менглиев

Тошкент давлат транспорт университети тайанч докторанти

Анотация: Мвқолада кўприк қатнов қисмига ҳисобий кучларнинг таъсир қилиши мумкин бўлган қийматларини ўзаро тақсимлаш. Ҳисобий кучларни кўндаланг ва бўйлама томондан таъсири кўрилади ва улар чизмада кўрсатилади. Бундан ташқари моментлари ҳисобланиб энг юқори куч миқдори аниқланади.

Калит сўзлар: Кўприк оралиқ қурилмалари, балкалар, кучлар, -ҳисобий кучлар, кўндаланг кучлар, моментлар.

Қатнов қисми плитасига маҳаллий куч сифатида бир нуқтага жамланган куч таъсир қилади (ғилдиракнинг босими) ва унинг юк кўтариш қобилиятини транспорт воситаси ўқининг мумкин бўлган $P_{a(k)}$ юкига текширилади. Ғилдирак босисмидан платага таъсир қилувчи куч қалинлиги H бўлган қопламада ёйила бошлайди (1-расм) ва қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$a_1 = a_2 + 2H; b_1 = b_2 + 2H, \quad (1)$$

Бу ерда a_2, b_2 – автомобиль ғилдираги шинасини платага контакти зонасидаги ўлчамлари.

Тўсинли плитани эгувчи моментини ҳисоблашда унинг ўртасидаги ишчи энини a ёки b ларни, 1-расмда кўрсатилгандек ҳисоблаймиз:

1) Агар платада битта ёки бир нечта юк жойлашган бўлса, у ҳолда уларнинг ҳисобий ўлчамлари (эни бўйича) бир-бирини устига тушмайди, унда кўндаланг йўналишда плитнинг ишлашида (1-расм, а) ℓ оралиғи учун қуйидагича ёзамиз: $a = a_1 + \ell / 3$, аммо $\frac{2}{3}\ell$ дан кам эмас, ва плитани L оралиғи бўйича бўйлама йўналишда ишлашини ҳисобга олсак, у ҳолда (1-расм, б):

$$b = b_1 + L / 3, \text{ аммо } \frac{2}{3}L \text{ дан кам эмас бўлади.}$$

1-Расм. Қатнов қисми плитасида юкларни тақсимланиш схемаси:
 а – кўндаланг йўналишда; б – бўйлама йўналишда

2-Расм. Плитани ҳисобий энини аниқлаш схемаси

2) агар плитада бир нечта юклар жойлашган бўлса ва иларнинг ишчи ўлчамлари бир-бирини ёпса (энилари бўйича) a' , у ҳолда унинг ҳисобий энини a аниқлаймиз (2-расм), в бўйича аниқлаймиз (бунда қуйидаги шарт бажарилиши зарур $a \geq \frac{2}{3}\ell$); ҳисоблаш ишларида юкларни умумий оғирликлари ҳисобга олинади.

ШНК 2.05.03-12 бўйича оралиқ қурилманинг консолли плитаси қисми учун унинг ўзагидан c масофада жойлашган ҳолатда юкнинг таъсиридан ишчи энини қуйидаги формуладан аниқлаймиз: $a = a_1 + 2c$.

Таянч кесимида кўндаланг кучни аниқлашда ҳар бир гилдирак учун ишчи энини алоҳида унинг оралиқ қурилма бўйлама йўналиши узунлиги ℓ бўйича

жойлашишига қараб топилади (2-расм, г): $a_0 = a_1$, аммо $\ell / 3$ дан кам эмас; $a = a_1 + \ell / 3$, аммо $2/3\ell$ дан кам эмас.

Ҳисобий эгувчи моментлар қийматини аниқлаш учун юза бўйлаб текис тақсимланган юклар қийматини топамиз. Битта ғилдирак учун ёзамиз (1-расм, а, б): $q_a = P_{a(k)} / 2ab_1$ и $q_b = P_{a(k)} / 2a_1b$, бу ерда a, b, a_1, b_1 – плитанинг ишчи юзаси ўлчамлари, м; $P_{a(k)} / 2$ – ғилдиракка тушувчи босим, тс. Биз чегаравий эгувчи момент қийматини топиш учун плита энини 1 га тенг деб олган эдик (1,1) формуласи). У ҳолда плита оралиғи бўйлаб текис тарқалган ташқи куч қуйидагича ёзилади: $q_a = P_{a(k)} / 2ab_1$ и $q_b = P_{a(k)} / 2a_1b$. Вақтинчалик юклардан ҳосил бўлган ҳисобий эгувчи момент бундай топилади:

$$[M]_B^X = k\gamma_f(1+\mu)P_{a(k)}(\ell - b_1/2)/8a, \quad (2)$$

$(1+\mu)$ – динамик коэффицент, у қуйидагича олинади:

1) НК схемаси бўйича ғилдиракли юк учун $(1+\mu) = 1,3$ ушбу $\lambda \leq 1,0$ м ва $(1+\mu) = 1,1$ ушбу $\lambda \geq 5,0$ м (ўрта қийматлар учун λ –интерполяция қилиш орқали);

2) АК автомобиль юки учун $(1+\mu) = 1 + (45 - \lambda) / 135$, бу ерда λ – плита қатнов қисмининг ҳисобий оралиғи (ℓ ёки L). Агар қатнов қисми плита қисмида нуқсонлар мавжуд бўлса, у ҳолда транспорт юкини динамик кучига таъсир қилувчи коэффицентлари ШНК 2.05.03.12 дага иловалардан олинади.

Бундан ташқари вақтинчалик юкдан ҳисобий эгувчи момент (1) формулси бўйича ҳам аниқланиши мумкин

$$[M]_B^X = [M]_{\text{чег}} - [M]_D^X \quad (3)$$

$$P_{a(k)} = 8a([M]_{\text{чег}} - [M]_D^X) / k\gamma_f(1+\mu)(\ell - b_1/2), \quad (4)$$

Бу ерда $P_{a(k)}$ – ўққа тушувчи мумкин бўлган юк.

Асосий тўсинларни вақтинчалик юкларга ҳисоблашда энг катта юкланган тўсинни ажратиб оламиз, бундан ташқари мустаҳкамлигини пасайтирувчи нуқсонли тўсинни ҳам олиш мумкин. Ҳисоблаш ишлари битта тасмали юкка олиб борилади ва кўндаланг ўтириш коэффицентига кўпайтирилади (КЎК), бу эса ўз навбатида умумий кўприк ёки йўл ўтказгич оралиқ қурилмасига таъсир қилувчи кучларни битта тўсинга тақсимланишини кўрсатиб беради.. КЎК ни аниқлаш учун ўша танлаб олинган тўсинни юкланиш таъсир чизиғи қурилади.

Босимнинг таъсир чизиғини қуриш усулини тўсин кўндаланг кесими юзаси турига боғлиқ ҳолда аниқлаймиз. Марказдан ташқарида сиқилиш (Ессентрик)усули оралиқ қурилма кўндаланг кесимини абсолютно қаттиқ диск деб тасаввур қилади (қатнов қисми усти автомобил воситаси ўтганидан сунг ўшандай бир хил қолади). У ҳолда бир хил кўндаланг кесимли тўсинлардан

иборат бўлган кўприк ёки йўл ўтказгич оралик қурилмасининг юкланиш босими таъсир чизиғи тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$y_i = 1/n + xa_j / \sum a_i^2, \quad (5)$$

Бу ерда n – асосий тўсинлар сони; a_i – оралик қурилма ўқидан унинг энг чеккадаги тўсинигача бўлган масофа; a_j – оралик қурилма ўқидан алоҳида тўсинларгача бўлган масофа. x ва a_j нинг қийматларини уларнинг мусбат ёки манфий ишоралари бўйича олинади.

Ессентрик сиқиш усули тахминий деб ҳисобланиши керак, чунки уоралик қурилманинг ҳақиқий бўйлама ва кўндаланг қаттиқлиги ва бурама қаттиқлигини ҳисобга олмайди. Аммо асосий тўсинлар етарлича қаттиқ кўндаланг плиталар ёки диафрагмалар билан бирлаштирилган ораликлар учун, шунингдек кенглик ва оралик нисбати 0,5 дан ошмайдиган диафрагма оралиғи учун бу усул жуда қониқарли натижалар беради. КЎК ни аниқлагандан сўнг, биз қидирилаётган кучларнинг таъсир доираларини ҳисобланган юклар билан юклаймиз. Шунини таъкидлаш керакки, тахминий узунлиги 21,6 м дан ортиқ бўлган узунликдаги оралик қурилмаси тўсинларида бир нечта мос автомашиналар тасмалари жойлашиши мумкин.

Асосий тўсиннинг оралиғидаги эгилиш моментининг қиймати, шунингдек, қатнов қисмининг плитасини ҳисоблашда, ташқи юкнинг қисмларидаги топилган $P_{a(k)}$ ҳисобга олинади. Эталон автомобиль (ёки ғилдиракли) юклари учун

$$[M]_d^x = KПУ(1 + \mu)\gamma_f(\sum P_{a(k)}Y_i^{1.6}), \quad (6)$$

Бу ерда γ_f – асосий тўсинларни ҳисоблашдаги ишончилилик коэффиценти $\gamma_f = 1,5$ таъсир чизиғи узунлиги бўйича юкланганида агар $\lambda = 0$ бўлса $\gamma_f = 1,2$ – агар бўлса $\lambda \geq 30$ м, λ нинг ўртадаги қийматлари учун ишончилилик коэффиценти интерполяция қилиш орқали топилади; $(1+\mu)$ - динамик коэффицент, НК схемадаги ғилдиракли юк учун 1,1 га тенг қилиб олинади, агар $\lambda \geq 5$ м бўлса, а автомобиль АК юки учун ушбу формуладан топилади: $(1+\mu) = 1 + (45 - \lambda) / 135$.

(6) формуласини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$[M]_d^x = K_{a(k)}P_{a(k)}. \quad (7)$$

(1,1) формулани ҳисобга олиб ўққа тушувчи энг катта мумкин бўлган автомобиль АК ва ғилдиракли НК юклари қуйидагича ёзилади:

$$P_{a(k)} = (M_{\text{чег}} - [M]_d^x) / K_{a(k)}. \quad (8)$$

Адабиётлар:

1. Расчет прочности железобетонных конструкций при действии изгибающих моментов и продольных сил по новым нормативным документам / А. И. Звездов, А. С. Залесов, Т. А. Мухамедиев, Е. А. Чистяков. // Бетон и железобетон. – 2002. – № 2. – С. 21-25.

2. Карапетов Э. С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений: учеб. пособие / Э. С. Карапетов, В. Н. Мячин, Ю. С. Фролов. – М. : Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2013. – 300 с.

3. Боханова С. В. Нормативные нагрузки от сверхтяжелых автотранспортных средств / С. В. Боханова // Вопросы нормирования потребительских свойств мостов / под ред. А. И. Васильева. – М.: ОАО «ЦНИИС», 2002. – С. 24–28.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. – М. : Аналитик, 2012. – 155 с.

